

A expansão urbana e seu possível impacto sobre as aves da Lagoa Verde, Rio Grande (RS), Sul do Brasil

Urban settlements' expansion and their possible impact on the ornitofaunist composition of Lagoa Verde, Rio Grande (RS), southern Brazil

Edison Barbieri¹

RESUMO

A composição da avifauna da Lagoa verde e a distribuição ecológica das aves em seus habitats foram estudadas de março de 1988 a março de 1990, totalizando 48 dias de visitas. As aves foram observadas quando eram percorridas todas as áreas delimitadas, sendo possível desta maneira elaborar uma lista de 164 espécies, cujas famílias mais representativas foram: Tyrannidae, com 23 espécies, Anatidae e Furnariidae, com 11 espécies, Ardeidae, com 8 espécies, e Icteridae, também com 8 espécies. A situação da Lagoa Verde é favorecida pela diversidade de habitats, como: floresta de galeria, floresta secundária, zonas abertas, banhados e a lagoa. Permitindo desta maneira o contato entre aves de diferentes regiões biogeográficas. A presença de aves migratórias ocorre praticamente durante todo o ano, como espécies visitantes do Hemisfério Norte e Sul. Este trabalho teve como proposta estudar a composição ornitofaunística, para uma futura avaliação do impacto da ocupação humana sobre as aves.

UNITERMOS

Aves aquáticas; Impacto ambiental

ABSTRACT

The composition and the ecologic distribution of birds in their habitat were studied in Lagoa Verde from march, 1988 to march, 1990, in a total of 48 days of visits. The birds were observed in all the delimited areas, and 164 species were identified. The most representative families were: Tyrannidae, with 23 species; Anatidae e Furnariidae, with 11 species; Ardeidae, with 8 species and Icteridae, also with 8 species. The ecologic situation of Lagoa Verde is favored by the diversification of habitats: gallery forest, secondary forest, open zones, marshes and the lagoon. This allows for the contact of birds from different biogeographical areas. Migratory birds are present in almost all periods of the year; these include birds both from the North and the South hemisphere. This work has as its aim the study of the ornitofaunist composition of Lagoa Verde in order to do a future evaluation of the impact of human settlements on the birds.

¹Oceanógrafo pela UFRGS.
Mestre e Doutor em Oceanografia
pela USP. Docente do Centro
Universitário São Camilo

KEYWORDS

Aquatic birds; Environmental impact

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o Estado do Rio Grande do Sul tem merecido uma grande atenção de ornitólogos, principalmente após as publicações de Sick (1985), que deram um grande impulso ao estudo da avifauna brasileira, e de Belton (1977, 1984a, 1984b, 1987, 1993), que evidenciou a importância da avifauna gaúcha. Outros trabalhos como o de Tesch (1981), Voss (1981), Sander e Voss (1982), e Vooren e Chiaradia (1990), também contribuíram e muito para um maior conhecimento das espécies de aves que ocorrem no Estado.

Apesar desses estudos, a avifauna de muitas regiões do Estado, exceto a reserva ecológica do Taim e o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, ainda permanece desconhecida por falta de trabalhos de levantamentos sistemáticos como é o caso da Lagoa Verde no município de Rio Grande (RS).

A Lagoa Verde foi indicada como área para a preservação por Asmus et al (1989), por tratar-se de uma região de importância vital para o estuário da Lagoa dos Patos. Entretanto, a ocupação humana nas margens da Lagoa vem aumentando, o que ameaça de forma significativa a integridade do ambiente, causando distúrbios e alterações irreversíveis à fauna e à flora local.

A proximidade desta área com a cidade de Rio Grande contribuiu para que a vegetação natural no seu entorno sofresse o impacto das atividades agrícolas, principalmente a pecuária. Atualmente, a especulação imobiliária e o plantio de espécies exóticas como o *Eucalyptus sp* e *Pinus sp* condicionam fortemente a paisagem de vários pontos da Lagoa Verde, mesclando, desta forma, a mata nativa com trechos de vegetação antrópica juntamente com os pântanos e marismas. As aves que dependem desse meio ambiente contribuem de várias formas para a manutenção e integração dele. Em virtude da inexistência de um levantamento sistemático das aves da Lagoa Verde, iniciou-se um trabalho de pesquisa preliminar em alguns locais onde ainda existem resquícios de vegetação, locais esses que podem propiciar pouso, abrigo e alimentação para as aves.

A proposta básica deste estudo foi de realizar um inventário da avifauna da Lagoa Verde, para servir de subsídio para um acompanhamento da influência antrópica sobre as aves, como o realizado por Wills e Oniki (1988) na região inundada pela represa Balbina, a noroeste da cidade de Manaus, Amazonas.

MATERIAL E MÉTODO

Área de estudo

A região estudada abrange uma área de aproximadamente 25 km², desde a Lagoa Verde e seu entorno, incluindo aqui o arroio Senandes (Figura 1). Esta região situa-se a 10 km do município de Rio Grande (RS), bem próxima à estrada Rio Grande — Cassino. Esta é uma região estuarino-lagunar que se ajusta bem à definição de Arancibia e Yanez (1987) para estuário: "Um ecótono costeiro, ligado ao mar de maneira permanente ou efêmera. Esses ecossistemas são corpos de águas rasas, semifechados, de volumes variáveis, dependendo das condições locais climáticas e hidrológicas. Têm temperatura e salinidade variáveis, fundos predominantemente lodosos, alta turbidez (...). A flora e a fauna apresentam um alto grau de adaptações evolutivas às pressões ambientais e sua origem é marinha, de água doce e terrestre (...)". Nessas condições naturais, o ecossistema da Lagoa Verde funciona na base de uma matriz de inter-relações bióticas; este balanço natural também é altamente vulnerável ao impacto do homem.

Método

O trabalho foi desenvolvido nos vários ambientes que constituem a Lagoa Verde e áreas adjacentes. Sendo que os ambientes estudados foram agrupados nas seguintes categorias: floresta de galeria (mata ciliar), floresta secundária com manchas de vegetação e predominância de espécie exótica (*Eucalyptus sp*, *Pinus sp* etc.), áreas abertas (pastos, campos arbustivos, plantações), pântanos e a lagoa.

MAPA DA ÁREA ESTUDADA DA LAGOA VERDE

Figura 1

Foi nessa gama variada de ambientes que se realizaram as observações para este trabalho, o que significa que foram incluídas na análise tanto as espécies aquáticas e de mata como as de áreas mais abertas, tomando-se o cuidado, contudo, de distinguir no texto os habitats para cada espécie em que foram avistadas.

Durante o período de dois anos, de março de 1988 a março de 1990, foram realizadas saídas de campo quinzenais, tendo sido realizadas, no total, 48 visitas de um dia, cada uma com duração mínima de 3 horas e máxima de 6 horas de observação (total de 201,6 h; média de 4,2 h/visitas), assim distribuídas: manhã 120h, tarde 70h, noite 11,6h. Todas as observações noturnas realizaram-se entre 18h e 22h.

Percorreu-se todos os ambientes da área a pé, observando e registrando as aves avistadas. Utilizou-se para auxiliar nas observações um binóculo 8 X 40; e um telescópio Boss and Lomb. As saídas que foram realizadas pela manhã, iniciavam-se logo após o nascer do sol, horário em que as manifestações sonoras das espécies são mais freqüentes (Silva, 1992).

Seguiu-se assim um transecto preestabelecido que, dentro do possível, foi percorrido em toda a sua extensão, em todas as 48 saídas a campo, visitando todos os ambientes. Assim sendo, as aves avistadas eram contadas e simultaneamente registrado o ambiente onde ocorriam. A freqüência de ocorrência das aves para cada estação do ano foi calculada por meio da fórmula:

$$\text{Freqüência de ocorrência} = \frac{\text{Número de visitas com espécies} \cdot 100}{\text{Número total de visitas}}$$

Foi utilizada a seguinte bibliografia para a identificação das espécies: Belton (1977, 1984a, 1984b, 1987, 1993), Tesch (1981), Sick (1985), Dunning (1987). Na nomenclatura científica e na seqüência dos grupos taxonômicos, tomou-se por base a obra de Sick (1985).

RESULTADOS

Durante dois anos de estudos, totalizando 48 dias, foram avistados 5.326 indivíduos e 164 espécies, cuja identificação e freqüência de ocorrência para cada estação do ano e para cada

espécie estão representados na *Tabela 1*. Pode-se verificar que em alguns casos somente um indivíduo foi registrado para 9 espécies, dois indivíduos para 5 espécies, três para 13, quatro para 5 espécies, indicando, desta maneira, que muitas espécies foram relativamente difíceis de ser encontradas.

A *Tabela 1* indica também a relação das espécies de aves registradas na Lagoa Verde e seus arredores, nos habitats em que foram avistadas. Foram obtidas, então, para pouco mais de 200 horas de observação, um total de 164 espécies registradas. Esse número expressa com bastante propriedade a importância da avifauna, como um componente da biodiversidade do município de Rio Grande (RS).

Das 38 famílias registradas, as mais comumente encontradas foram: Tyrannidae, com 23 espécies, Anatidae e Furnariidae, com 11 espécies, Ardeidae, Icteridae e Embrizidae, com 8 espécies. Essas espécies foram avistadas na lagoa, nos banhados e nos campos, ou ainda, sobrevoando-os. Portanto, as espécies mais frequentes foram: *Egretta thula*, *Casmerodius albus*, *Phalacrocorax olivaceus*, *Gallinula chloropus*, *Bubulcus ibis*, *Plegadis chibi*, *Ardea cocoi*, *Syrigma sibilatrix*.

As garças e os biguás observados em grande número de indivíduos, principalmente no verão, são comumente vistas se alimentando na Lagoa durante o ano todo, com uma frequência de ocorrência de 100% durante o verão e 100% durante o inverno (*Tabela 1*), assim como as *Gallinula chloropus* que são encontradas comumente na vegetação aquática *Tbifa sp* nidificando e se alimentando no fundo da lagoa, são residentes deste ambiente. Grupos pequenos de *Syrigma sibilatrix* foram encontrados, com frequência, pousados em arbustos em alguns pontos ao longo do rio Senandes. Também utilizando as beiras do rio, foram encontrados muitos indivíduos de *Jacana jacana* e *Aramides cajanea*. Os três martim-pescador *Ceryle torquata*, *Chloroceryle amazona*, *Chloroceryle americana* ocorreram mais frequentemente ao longo do rio na mata ciliar do que na lagoa. Apenas um indivíduo de *Trigrisoma lineatum* foi encontrado, e este estava nidificando nos arbustos ao longo do rio.

As *Chauna torquata* foram comumente encontradas nos banhados, principalmente nos meses de junho e julho, juntamente com os *Cygnus melanocoryphus* nadando na lagoa. Tam-

bém, nidificando nesta região, foram encontrados *Dendrocygna viduata* e *Netta peposaca*, que são alvo de caçadores locais. *Plegadis chibi* e *Phimosus infuscatus* que se reúnem para se alimentar na região durante o verão, e as vezes para dormir. Um único exemplar de *Phoenicopterus ruber chilensis* foi observado na Lagoa Verde durante sua migração. A presença do flamingo é muito importante, pois, segundo Sick (1985), vêm ao Brasil até indivíduos jovens, sendo que esta espécie está ameaçada de extinção em seus últimos redutos.

As migrantes do Hemisfério norte, como *Tringa solitaria*, *Tringa flavipes*, *Tringa melanoleuca*, *Calidris fuscicollis*, *Actilis macularia*, *Pluvialis dominica*, *Sterna hirundo*, *Sterna maxima* e as do Hemisfério Sul, como: *Anas versicolor*, *Anas cyanoptera*, *Anas platalea*, *Fulica armilata*, *Fulica rufifrons* foram encontradas alimentando-se nos banhados ao redor da Lagoa Verde. A migração é outro fenômeno regular do ciclo biológico de muitas espécies de aves, e que pode estar relacionada tanto com eventos reprodutivos como com condições locais de clima e distribuição de alimentos (Sick, 1985). Das espécies de aves da Lagoa Verde, a maioria reside na área durante o verão, ausentando-se durante o inverno (*Figura 2*), o mesmo ocorrendo para o número de indivíduos (*Figura 3*), demonstrando que parte das aves da Lagoa Verde são apenas visitantes, ou do norte (VN) ou do sul (VS). Aquelas que vêm do Hemisfério Norte aparecem pelo fim do ano, durante o inverno setentrional, e as que vêm do sul chegam durante o inverno, no meio do ano.

Nos campos e ao redor da Lagoa, as espécies mais significativas registradas, por serem migrantes do Hemisfério Sul, foram: *Lessonia rufa* e *Neoxolmis rufiventris*. E também as migrantes do Hemisfério Norte, como: *Riparia riparia*, *Hirundo rustica* e *Petrochelidon pyrrhonota*. Porém neste ambiente também encontramos espécies consideradas sinantropas, como: *Vanellus chilensis*, *Passer domesticus*, *Turdus rufiventris*, *Columba livia*.

A grande maioria das aves encontradas foram de hábitos diurnos, o que propicia uma maior facilidade em observá-las. Apenas as corujas da família Strigidae são de hábitos noturnos. Exceção entre as corujas é a *Speotyto cunicularia*, que, embora encontrada durante o dia, tem hábitos preferencialmente crepusculares e noturnos.

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES E FAMÍLIAS DE AVES OBSERVADAS NA LAGOA VERDE*

FAMÍLIA E ESPÉCIE	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO	INVERNO	HABITAT	MIGRANTE
ARDEIDAE						
<i>Ardea cocoi</i>	91,66	83,33	91,66	75,00	D/E	
<i>Casmerodius albus</i>	100,00	83,33	100,00	100,00	D/E	
<i>Egretta thula</i>	100,00	100,00	83,33	100,00	D/E	
<i>Bubulcus ibis</i>	83,33	66,66	50,00	83,33	D/E	
<i>Butorides striatus</i>	66,66	50,00	25,00	-	D/E	
<i>Syrigma sibilatrix</i>	66,66	50,00	33,33	41,66	A/D	
<i>Nycticorax nycticorax</i>	75,00	66,66	50,00	91,66	D	
<i>Trigrisoma lineatum</i>	16,66	33,33	-	-	A	
CICONIIDAE						
<i>Mycteria americana</i>	16,66	16,66	8,33	-	D	
<i>Euxenura maguari</i>	16,66	16,66	-	-	D	
<i>Jabiru mycteria</i>	8,33	8,33	-	-	D	
TINAMIDAE						
<i>Nothura maculosa</i>	16,66	33,33	16,66	-	C	
PODICIPEDIDAE						
<i>Podiceps rolland</i>	8,33	-	-	-	E	
<i>Podiceps dominicus</i>	16,66	41,66	-	-	E	
<i>Podilymbus podiceps</i>	25,00	33,33	8,33	-	E	
PHALACROCORA-CIDAE						
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	83,33	100,00	83,33	100,00	E	
THRESKIORNTHI-DAE						
<i>Harpiprion caerulescens</i>	8,33	-	-	-	D	
<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	8,33	16,66	-	-	A/D	
<i>Phimosus infuscatus</i>	66,66	50,00	25,00	66,66	C/D	
<i>Plegadis chihi</i>	50,00	25,00	25,00	25,00	D	
<i>Ajaia ajaja</i>	8,33	8,33	8,33	-	D/E	
PHOENICOPTERI-DAE						
<i>Phoenicopterus ruber chilensis</i>	-	-	-	8,33	E	VS
ANATIDAE						
<i>Dendrocygna viduata</i>	33,33	100,00	83,33	50,00	E	
<i>Dendrocygna bicolor</i>	50,00	100,00	66,66	75,00	E	
<i>Coscoroba coscoroba</i>	8,33	8,33	-	-	E	
<i>Cygnus melanocoryphus</i>	41,60	8,33	25,00	25,00	E	
<i>Anas flavirostris</i>	33,33	50,00	41,60	25,00	E	
<i>Anas georgica</i>	41,60	33,33	66,66	58,33	E	
<i>Anas versicolor</i>	-	-	-	25,00	E	VS
<i>Anas cyanoptera</i>	-	-	-	25,00	E	VS
<i>Anas platalea</i>	-	-	-	8,33	E	VS
<i>Netta peposaca</i>	50,00	33,33	25,00	58,33	E	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	50,00	75,00	66,66	50,00	E	
ACCIPITRIDAE						
<i>Elanus leucurus</i>	25,00	33,33	8,33	-	C	
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	16,66	25,00	8,33	33,33	D	
<i>Buteo magnirostris</i>	33,33	41,66	8,33	16,66	C	
<i>Circus buffoni</i>	16,66	25,00	25,00	-	D	
FALCONIDAE						
<i>Milvago chimachima</i>	25,00	25,00	33,33	16,66	C	
<i>Milvago chimango</i>	33,33	25,00	33,33	41,66	C	
<i>Polyborus plancus</i>	50,00	58,33	33,33	33,33	C	
<i>Falco femoralis</i>	41,66	33,33	25,00	25,00	C	

Tabela 1

FAMÍLIA E ESPÉCIE	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO	INVERNO	HABITAT	MIGRANTE
RALLIDAE						
<i>Rallus sanguinolentus</i>	83,33	100,00	33,33	41,66	D	
<i>Aramides ypecaha</i>	10,41	12,50	2,08	-	D	
<i>Àramides cajanea</i>	10,41	16,66	4,16	4,16	A/D	
<i>Gallinula chloropus</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	E	
<i>Fulica armillata</i>	-	-	2,08	4,16	D	VS
<i>Fulica rufifrons</i>	-	-	6,25	4,16	D/E	VS
<i>Fulica leucoptera</i>	-	-	4,16	6,25	D/E	
JACANIDAE						
<i>Jacana jacana</i>	16,66	25,00	8,33	4,16	A/D/E	
HAEMATOPODI-DAE						
<i>Haematopus palliatus</i>	25,00	8,33	12,50	-	E	
CHARADRIIDAE						
<i>Vanellus chilensis</i>	66,66	70,83	45,83	58,33	C	
<i>Pluvialis dominica</i>	2,08	4,16	-	-	E	VN
<i>Charadrius collaris</i>	2,08	-	-	-	E	
SCOLOPACIDAE						
<i>Tringa solitaria</i>	-	2,08	-	-	E	VN
<i>Tringa flavipes</i>	-	4,16	-	-	E	VN
<i>Tringa melanoleuca</i>	-	2,08	-	-	D/E	VN
<i>Calidris melanotos</i>	-	6,25	-	-	E	VN
<i>Calidris fuscicollis</i>	-	2,08	-	-	E	VN
<i>Actitis macularia</i>	-	2,08	-	-	D/E	VN
<i>Gallinago gallinago</i>	-	6,25	2,08	2,08	D/E	
RECURVIROSTRI-DAE						
<i>Himantopus himantopus</i>	14,58	16,66	18,75	16,66	E	
ANHIMIDAE						
<i>Chauna torquata</i>	6,24	4,16	6,25	6,25	D/E	
LARIDAE						
<i>Larus dominicanus</i>	10,41	8,33	14,58	6,25	E	
<i>Larus maculipennis</i>	8,33	8,33	12,50	8,33	E	
<i>Sterna superciliaris</i>	6,25	8,33	6,25	4,16	E	
<i>Sterna hirudinacea</i>	8,33	10,41	10,41	2,08	E	
<i>Sterna hirundo</i>	-	6,25	-	-	E	VN
<i>Sterna maxima</i>	4,16	8,33	-	-	E	VN
RYNCHOPIDAE						
<i>Rynchops nigra</i>	2,08	2,08	-	-	E	
ALCEDINIDAE						
<i>Ceryle torquata</i>	27,08	10,41	12,50	12,50	A	
<i>Chloroceryle amazona</i>	10,41	6,00	8,33	12,50	A	
<i>Chloroceryle americana</i>	6,25	4,16	6,25	8,33	A	
TYRANNIDAE						
<i>Camptostoma obsoletum</i>	4,16	6,25	2,08	4,16	B/C	
<i>Elaenia flavogaster</i>	6,25	2,08	6,25	6,25	C	
<i>Elaenia obscura</i>	4,16	6,25	2,08	10,41	A/B	
<i>Elaenia mesoleuca</i>	2,08	2,08	2,08	2,08	C	
<i>Serpophaga nigricans</i>	8,33	6,25	8,33	6,25	D	
<i>Serpophaga subcristata</i>	4,16	10,41	4,16	6,25	B/C	
<i>Tachuris rubrigastra</i>	6,25	4,16	2,08	4,16	D	
<i>Pseudocolepteryx flaviventris</i>	4,16	6,25	4,16	4,16	D	
<i>Phylloscartes ventralis</i>	6,25	4,16	4,16	4,16	A/B	
<i>Todirostrum plumbeiceps</i>	4,16	2,08	6,25	2,08	A	
<i>Myiophobus fasciatus</i>	6,25	6,25	8,33	2,08	C	

Tabela 1 (continuação)

FAMÍLIA E ESPÉCIE	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO	INVERNO	HABITAT	MIGRANTE
TYRANNIDAE (CONT.)						
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	4,16	8,33	6,25	6,25	C	
<i>Xolmis cinerea</i>	4,16	6,25	4,16	6,25	C	
<i>Xolmis irupero</i>	4,16	8,33	2,08	2,08	C	
<i>Neoxolmis rufiventris</i>	-	-	2,08	4,16	C	VS
<i>Lessonia rufa</i>	-	-	6,25	6,00	D	VS
<i>Hymenops perspicillata</i>	4,16	8,33	8,33	2,08	D	
<i>Satrapa icterophrys</i>	6,25	8,33	8,33	4,16	B/D	
<i>Machetornis rixosus</i>	4,16	2,08	6,25	-	C	
<i>Myarchus swainsoni</i>	2,08	2,08	8,33	2,08	B	
<i>Pintagus sulphuratus</i>	16,66	10,41	12,50	4,16	C/D	
<i>Tyrannus melancholicus</i>	6,25	10,41	4,16	2,08	C	
<i>Tyrannus savanna</i>	6,25	10,41	4,16	4,16	C	
FURNARIIDAE						
<i>Geositta cunicularia</i>	4,16	6,25	6,25	4,16	C	
<i>Furnarius rufus</i>	6,25	6,25	2,08	4,16	C	
<i>Limnornis curvirostris</i>	4,16	6,25	6,25	2,08	B	
<i>Phleocryptes melanops</i>	4,16	4,16	6,25	2,08	D	
<i>Synallaxis spixi</i>	2,08	4,16	6,25	2,08	C	
<i>Schoeniophylax phryganophila</i>	6,25	4,16	2,08	2,08	C	
<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	4,16	4,16	2,08	2,08	D	
<i>Cranioleuca sulphurifera</i>	6,25	4,16	2,08	2,08	A	
<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	6,25	6,25	4,16	-	A/B	
<i>Spartonoica maluroides</i>	4,16	6,25	4,16	2,08	D	
<i>Anabacerthia amaurotis</i>	2,08	4,16	4,16	-	D	
FORMICARIIDAE						
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	2,08	2,08	2,08	-	B	
HIRUNDINIDAE						
<i>Tachycineta leucorhoa</i>	6,25	4,16	4,16	2,08	A	
<i>Phaeoprogne tapera</i>	6,25	6,25	4,16	2,08	C	
<i>Progne chalybea</i>	6,25	6,25	4,16	4,16	B	
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	4,16	8,33	6,25	4,16	B	
<i>Riparia riparia</i>	4,16	6,25	2,08	-	D	VN
<i>Hirundo rustica</i>	2,08	8,33	-	-	C/D	VN
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	4,16	6,25	2,08	-	C	VN
TROGLODYTIDAE						
<i>Troglodytes aedon</i>	8,33	6,25	6,25	-	B	
MIMIDAE						
<i>Mimus saturninus</i>	6,25	8,33	6,25	2,08	C	
ICTERIDAE						
<i>Molothrus bonariensis</i>	2,08	2,08	2,08	-	C	
<i>Molothrus badius</i>	8,33	4,16	4,16	4,16	C	
<i>Agelaius thilius</i>	4,16	6,25	6,25	6,25	D	
<i>Agelaius ruficapillus</i>	6,25	4,16	6,25	6,25	C	
<i>Icterus cayanensis</i>	4,16	6,25	4,16	2,08	A	
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	-	2,08	4,16	2,08	D	
<i>Pseudoleistes virescens</i>	6,25	4,16	2,08	2,08	D	
<i>Leistes superciliosus</i>	6,25	4,16	2,08	-	D	
COLUMBIDAE						
<i>Columba picazuro</i>	6,25	4,16	4,16	2,08	A	
<i>Columba livia</i>	12,50	16,66	8,33	10,41	B	
<i>Zenaidura macroura</i>	6,25	4,16	2,08	8,33	C	
<i>Columbina picui</i>	6,25	2,08	4,16	8,33	D	
<i>Leptotila verreauxi</i>	4,16	6,25	-	4,16	C	
<i>Leptotila rufaxilla</i>	4,16	8,33	-	4,16	B	

Tabela 1 (continuação)

FAMÍLIA E ESPÉCIE	PRIMAVERA	VERÃO	OUTONO	INVERNO	HABITAT	MIGRANTE
PSITTACIDAE						
<i>Myiopsitta monachus</i>	6,25	4,16	4,16	4,16	B	
CUCULIDAE						
<i>Guira guira</i>	2,08	6,25	2,08	2,08	C	
CAPRIMULGIDAE						
<i>Chordeiles acutipennis</i>	4,16	6,25	2,08	2,08	C	
STRIGIDAE						
<i>Otus choliba</i>	4,16	6,25	4,16	2,08	A	
<i>Otus atricapillus</i>	4,16	6,25	6,25	6,25	A	
<i>Bubo virginianus</i>	4,16	6,25	4,16	-	A/C	
<i>Speotyto cunicularia</i>	2,08	6,25	2,08	-	C	
<i>Rhynopteryx clamator</i>	6,25	4,16	4,16	6,25	C	
<i>Asio flammeus</i>	8,33	8,33	4,16	4,16	C/D	
TROCHILIDAE						
<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	2,08	6,25	-	-	C	
<i>Hylocharis chrysura</i>	-	6,25	-	-	A	
<i>Leucochloris albicollis</i>	6,25	2,08	-	-	C	
PICIDAE						
<i>Colaptes campestris</i>	6,25	4,16	4,16	6,25	C	
<i>Colaptes melanochloros</i>	2,08	8,33	6,25	-	A	
<i>Veniliornis spilogaster</i>	4,16	8,33	4,16	2,08	A/B	
PARULIDAE						
<i>Parula pitiayumi</i>	6,25	4,16	4,16	6,25	A/B	
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	12,50	4,16	4,16	4,16	D	
<i>Basileuterus culicivorus</i>	8,33	10,41	4,16	-	A	
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	10,41	8,33	4,16	4,16	A/B	
EMBERIZINAE						
<i>Paroaria coronata</i>	6,25	-	-	-	A	
<i>Sporophila collaris</i>	4,16	8,33	4,16	-	D	
<i>Sporophila caerulescens</i>	6,25	4,16	2,08	-	C	
<i>Sicalis flaveola</i>	6,25	6,25	6,25	-	C	
<i>Sicalis luteola</i>	2,08	10,41	4,16	4,16	C	
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	4,16	-	-	-	B	
<i>Embernagra platensis</i>	8,33	8,33	4,16	2,08	D	
<i>Pipraeidea melanonota</i>	4,16	8,33	6,25	2,08	A	
<i>Turdus rufiventris</i>	8,33	6,25	6,25	2,08	A	
<i>Turdus amaurochalinus</i>	6,25	6,25	6,25	2,08	C	
<i>Poliophtila dumicola</i>	6,25	4,16	8,33	2,08	C	
MOTACILLIDAE						
<i>Anthus lutescens</i>	6,25	4,16	4,16	-	D	
<i>Anthus correndera</i>	-	6,25	6,25	6,25	D	
PLOCEIDAE						
<i>Passer domesticus</i>	10,41	10,41	12,5	14,58	B/C	

Tabela 1 (continuação)

* Relação das espécies e das famílias de aves observadas na Lagoa Verde, com seus respectivos habitats (floresta de galeria A, floresta secundária B, áreas abertas C, pântanos D, lagoa E), frequência de ocorrência sazonal e nota das migrantes (visitantes do norte VN, visitantes do sul VS) que foram encontradas. Os nomes científicos e a identificação das espécies migrantes foram baseados em (Sick, 1985).

**APRESENTAÇÃO DO NÚMERO DE ESPÉCIES DE AVES
OBSERVADAS NA LAGOA VERDE EM CADA ESTAÇÃO DO ANO,
NO BIÊNIO DE 1989-1990**

Figura 2

DISCUSSÃO

O crescimento urbano sem nenhum tipo de planejamento que invade áreas destinadas a preservação tem acarretado vários tipos de problemas para as populações de aves, que necessitam de locais pouco impactados e muitas vezes sem nenhum tipo de interferência humana. Estudos feitos por Kury e Gochfeld (1975) mostram um aumento da predação, de ovos de Biguá (*Phalacrocorax auritus* e *P. albiventer*) por gaivotas (*Larus marinus* e *L. argentatus*) devido à presença humana próxima aos ninhos. Anderson e Keith (1980), estudando a influência da presença humana próxima a ninhas de pelicanos (*Pelecanus occidentalis*) no Golfo da Califórnia, detectaram injúrias, abandono de ninhos, retardamento no crescimento dos filhotes e um aumento da predação dos ovos por gaivotas (*Larus heermanni*), toda vez que se constata a presença humana próxima aos ninhos. Na Lagoa Verde muitas espécies fazem ninhos em seu entorno, como, por exemplo: *Gallinula chloropus*, *Rostrhamus sociabilis*, *Trigrisoma lineatum*, *Speotyto cunicularia*, que poderão vir a sofrer problemas relacionados com a ação antrópica.

Efeito da poluição por esgoto doméstico tem também trazido problemas para as populações de aves, como o de provocar o butolismo em gaivotas no Lago Kinnert em Israel (Gophen et

al, 1991). Assim sendo, a ocupação humana nos entornos da Lagoa Verde e principalmente em volta dos arroios Bolaxa e Senandes poderá trazer sérios problemas para as populações de aves residentes e visitantes deste ambiente. Como os dois são os principais rios que abastecem a lagoa com água doce, no caso de estas águas tornarem-se poluídas, por esgoto doméstico, a lagoa será afetada diretamente.

De acordo com Mcwhirter e Beaver (1977), a presença de aves em uma região particular depende de muitos fatores, tais como ambiente, época do ano e localização da região relativa à distribuição das espécies em questão. A qualquer tempo, certas espécies podem ser observadas migrando para lugares distantes, outras que vêm para nidificar e ainda outras que permanecem o ano todo. A soma total de espécies que partem e chegam e aquelas que sempre estão presentes compõem a avifauna de uma região, que no caso da Lagoa Verde é composta por 164 espécies. A avifauna presente em uma região pode refletir o estado de conservação da mesma (Villanueva e Siva, 1995), na Lagoa Verde as 164 espécies de aves registradas, nos faz supor que esta região ainda se encontra num bom estado de conservação.

À medida que for ocorrendo a ocupação humana, essas espécies serão forçadas a procurar outros habitats para se alimentarem e se reproduzirem. Nesse caso, estas aves podem ter

um acréscimo significativo na sua mortalidade e um decréscimo na sua população por não conseguirem alimento suficiente, ou áreas ideais para nidificarem, podendo também ocorrer um aumento na predação de ovos e filhotes, por animais domésticos como cães e gatos, ou mesmo abandono de ninhos pelos pais devido à perturbação humana, uma vez que na área encontram-se várias espécies nidificando. Oniki (1977) e Wills (1981) constataram que casais estabelecidos de *Pyriglena leuconota* se "divorciaram", fugindo separadamente para áreas vizinhas, abandonando, desta maneira, o ninho por causa da presença humana. Outros estudos mostraram que a própria visita de pessoas próximas aos ninhos pode causar distúrbios como os relatados por Kury e Gochfeld (1975) entre biguás e gaivotas, onde a presença humana favorecia a predação de ovos e filhotes de biguás pelas gaivotas. As gaivotas escolhem os ninhos nos locais que são freqüentemente visitados pelo homem. Em Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, foi constatada uma diminuição das espécies e de indivíduos das aves de praias, quando a Ilha era trafegada por carros da parte sul para a parte norte da Ilha e vice-versa (Barbieri, 1995).

Por estes exemplos, pode-se inferir o efeito do ambiente na composição atual da avifauna da Lagoa Verde, onde predominam espécies aquáticas, espécies florestais (de habitat secundário e marginais) e de campo. A consequência mais extrema da modificação ambiental é a presença de espécies exóticas introduzidas, como pardal, *Passer domesticus* e o pombo doméstico, *Columba leivina*. Embora pouco comuns na região da Lagoa como um todo, podem tornar-se localmente abundantes devido à forte tendência sinantrópica que possuem, como nas proximidades de loteamento e sedes de fazendas. Regiões naturais descaracterizadas apresentam abundância de espécies sinântropas, pois estas se adaptam a ambientes criados pelo homem, enquanto outras espécies, como os picapaus, são sensíveis à degradação do ambiente (Sick, 1985), servindo como ótimos indicadores de que a respectiva biocenose continua intacta (Krug e Moraes, 1993).

Outro fator determinante da composição da avifauna desta comunidade é a sua situação geográfica. Por estar localizada numa zona de transição (estuária), a Lagoa Verde apresenta algumas peculiaridades biogeográficas. Na verdade, a região pode ser considerada como uma zona de contato entre as avifaunas da Planície Gaúcha e da Zona Costeira do Rio Grande do Sul.

A avifauna da Lagoa Verde ainda conserva os traços da mistura entre diferentes regiões biogeográficas. A zona de "tensão ecológica" produzida nestas condições permanece, infelizmente, pouco evidenciada pela constante interferência humana neste sistema, provocando declínio de certas espécies e favorecendo a expansão de outras. Conforme Gonzaga (1984), a devastação do ambiente natural coloca em risco muitas espécies de aves. Somente aquelas poucas espécies que conseguem adaptar-se a um novo ambiente, mesmo que modificado pelo ser humano, sobrevive. Também a caça amadorística é um outro fator de impacto direto sobre as aves da lagoa, principalmente as da família Anatidae e, segundo Burger (1992), também a *Nothura maculosa* sofre esta pressão no Rio Grande do Sul.

A importância desta área para a sobrevivência de espécies em extinção como o *Trigrisoma lineatum* (Belton, 1993), que nidifica no local e também para outras espécies que a utilizam como área de descanso e área alternativa para alimentação, quando estão em migração, como é o caso do *Cygnus melanocoryphus*, *Ajaia ajaja* e *Phoenicopterus ruber chilensis* em extinção (Sick, 1985), entre outros, fica evidente, pela presença destas espécies na área.

Estudos posteriores são necessários para avaliar o impacto do homem na fixação das características estruturais da avifauna da Lagoa Verde. Porém, fica claro que esta área é uma zona que deveria ser preservada devido sua importância para a avifauna, uma vez que, se este ambiente for degradado, torna-se difícil sua recuperação, e as aves ameaçadas de extinção que utilizam este ambiente certamente ficarão ainda mais ameaçadas.

RÉFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASMUS, H. E.; ASMUS, M. L.; TAGLIANI, P. R. O estuário da Lagoa dos Patos: um problema de planejamento costeiro. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO, 3., 1989, Fortaleza. **Anais...** Fortaleza: [s.n.], 1989. p. 71-95.
- ANDERSON, D. W.; KEITH J. The Human influence on seabird nesting success: Conservation implications. **Biological Conservation**, n. 18, p. 65-80, 1980.
- BARBIERI, E. **Impacto ambiental na parte sul de Ilha Comprida (Litoral Sul de São Paulo)**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1995. Brasil, 130p.

- BELTON, W. **Lista das aves do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1977. 102 pp.
- BELTON, W. Aves silvestres do Rio Grande do Sul. Pt.1, Theidae through Furnariidae. **Bull. AM. Mus. Nat. Hist.**, Washington, v. 178, n. 4, p. 369-636, 1984 a.
- BELTON, W. Birds of Rio Grande do Sul, Brasil. Pt.2, Formicariidae Through Furnariidae. **Bull. AM. Hist.**, Washington, v. 180, n. 1, p. 1-246, 1984 b.
- BELTON, W. **Listas das aves do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1987. 120pp.
- BELTON, W. **Aves silvestres do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1993. 172 pp.
- BURGER, M. I. Ciclo reprodutivo de *Notbura maculosa*. **Iheringia**, n. 73, p. 77-90, 1992. (sér. zool.)
- ARANCIBA, D.; YANES, A. Lagunas Costerras y Esturios: cronologia, critérios y conceptos para una clasificación ecológica de Sistemas Costeros. In: SIMPÓSIO SOBRE ECOSISTEMAS DA COSTA SUL E SUDESTE BRASILEIRA, 1987, Cananéia, SP. **Anais...** Cananéia, SP: [s.n.], 1987. p. 1-39.
- DUNNING, J. S. **South American Birds, Harro-wood Books**. Pennsylvania: Newtown Square, 380 pp.
- GOPHEN, M. et al. Implications of Botulism Outbreaks in Gulls (*Larusridibunbus*) on the Watershed Management of Lake Kinneret (Israel). **Envir. Toxicol. Wat. Qual**, n. 6, p.77-78, 1991.
- GONZAGA, L. A. P. **Conservação e atração das aves**. Rio de Janeiro: Fundação Brasileira para a Conservação da natureza, 1984. 54p.
- KRUL, R.; MORAIS, V. S. Aves do Parque Birigui, Curitiba, PR. **Biotemas**, v. 6, n. 2, p. 30-41, 1993.
- KURY, R. C.; GOCHFELD, M. Human Interference and Gull Predation in *Colinus pectoratus*. **Conserv**, n. 8, p. 23-34, 1975.
- McWHIRTER, D. W.; BEAVER, D. L. Birds of the Capital count area of Michigan; with seasonal and historical analyses. **Biological Series, East Lansing**, v. 5, n. 5, p. 353-442, 1977.
- ONIKI, Y. Effects of humans on nests and birds in and near two tropical reserves. **Acta Amazônica**, n. 7, p. 555-557, 1977.
- SANDER, M.; VOSS, W. A. Aves livres observadas no Parque Farroupilha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. **Pesquisas**, série zool., São Leopoldo, n. 33, p. 3-16, 1982. (série zool.)
- SICK, H. **Ornitologia brasileira, uma introdução**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, Brasília, 828 pp. 1985.
- SILVA, W. R. As aves da Serra do Japi. In: **História natural da serra do Japi**. Campinas: Edit. Universidade Estadual de Campinas, 1992, p. 258-263.
- TESCH, T. M. **Guia de campo das aves do Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: Museu Anchieta, 1981, 102p.
- VILLANUEVA, R. E. V.; SILVA, M. Status de conservação da Avifauna da região do Campeche, Ilha de Santa Catarina, SC. **Biotemas**, v. 8, n. 1, p. 72-80, 1995.
- VOOREN, C. M.; CHIARADIA, A. Seasonal abundance and behaviour of coastal birds on Cassino Beach, Brazil. **Ornitologia Neotropical**, n. 1, p. 9-24, 1990.
- WILLS, E. O. Diversity in adversity: the behaviors of two subordinate antbirds. **Arq. de Zoologia**, São Paulo, n. 30, p. 177, 1981.
- WILLS, E. O.; ONIKI, Y. Aves observadas em Balbina, Amazonas e os prováveis efeitos da barragem sobre a avifauna. **Ciência e Cultura**, v. 3, n. 40, p. 54-67, 1988.

Agradecimentos

Agradeço a ajuda no trabalho de campo prestada por Celso Gomes, que sempre foi um bom companheiro em praticamente todas as saídas de campo, e pelo apoio do Prof. Dr. Carolus Maria Vooren, que sempre com muito boa vontade esclarecia as dúvidas, e nos apoiava. Agradeço ao Prof. Dr. Oswaldo Campos Júnior pela revisão do manuscrito.